

DANO AMBIENTAL E MORAL POR RICOCHETE

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, discente em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito e Processo Ambiental e ex-docente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x>;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9757726462635218>;

Contato: wellington.17fernando@gmail.com

INSIGHT

A conceituação de dano ambiental consiste em uma tarefa difícil. Entretanto, sabemos que este engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, vislumbra-se também os danos individuais, cognados como danos ao microbem ambiental ou por ricochete. Esse último consiste nas consequências da conduta poluidora que passa a afeta bem de individual, por exemplo, o uso ilegal de fogo por comodato que, por descontrole, atinge propriedade vizinha. Observe, portanto, que o dano ofende não somente o meio ambiente; mas, também aquele que tenha vínculo afetivo com o ofendido (o meio ambiente), reconhecendo-se, em tais casos, a legitimidade de terceiros ao pleito de dano moral reflexo ou em ricochete. Não bastando, a título de exemplo, consideremos empresa manipuladora de produtos químicos que passou a contamina estuário em que grupo de pescadores extraíam dali seu único meio de subsistência, o pescado. Por consequência do dano, passou-se a ser embargada qualquer atividade de pesca naquele local afetando, portanto, aqueles que dali dependiam para subsistência são legítimos para pleitear, além dos danos ambientais, os danos morais e matérias. Portanto, uma vez que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ainda que indireto, impõe-se ao poluidor a responsabilidade de reparar o dano direto e por ricochete.

Palavras-chaves: Dano ambiental por ricochete; dano ambiental; Dano moral ambiental.

REFERÊNCIAS

STJ. REsp n. 1.381.211/TO, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 19/9/2014.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201891289&dt_publicacao=19/09/2014.

Acesso em: 13 de abril de 2026.

STL. REsp n. 2.232.324/AL, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 18/3/2026. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202502455464&dt_publicacao=18/03/2026).

Acesso em: 13 de abril de 2026.

STJ. AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701086190&dt_publicacao=02/05/2018.

Acesso em: 13 de abril de 2026.